

JISMONIY TARBIYA VA SPORT MUTAXASSISLARI TAFAKKUR TARZINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY JIHATLARI

Bekmirzayev Mirjalol Xusanboy o‘g‘li

Turan International University

dotsenti v.b., p.f.b.f.d. (PhD).

Tel: +998940529393

e-mail: mirjalolbekmirzayev737@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18704356>

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada bugungi kunda yurtimizda jismoniy tarbiya va sport sohasi mutaxassislarining kasbiy bilimlarini, amaliy ko‘nikmalarini hamda tafakkur tarzini sohaviy malakalarini oshirishning ilmiy-uslubiy hamda tashkiliy asoslarini takomillashtirish bo‘yicha ishlar ko‘plab mahalliy va horijiy olimlar ishlari o‘rganilgan va tafakkur tarzini rivojlantirish yuzasidan fikir va mulohazalar aks etirilgan.*

***Kalit so‘zlar:** tafakkur tarzi, jismoniy tarbiya va sport, vorisiylik, ijodkorlik, taktik va texnikaviylik, maqsadga yo‘nalganlik.*

***Аннотация:** В данной статье изучены работы многих отечественных и зарубежных ученых, посвященные совершенствованию научно-методических и организационных основ повышения профессиональных знаний, практических навыков, стиля мышления и отраслевых компетенций специалистов в области физической культуры и спорта в нашей стране на современном этапе. Также представлены мнения и рассуждения по вопросам развития стиля мышления специалистов.*

***Ключевые слова:** стиль мышления, физическая культура и спорт, преемственность, креативность, тактическая и техническая подготовленность, целенаправленность.*

***Abstract:** This article examines the works of many domestic and foreign scholars aimed at improving the scientific-methodological and organizational foundations for enhancing professional knowledge, practical skills, thinking style, and professional competencies of specialists in the field of physical education and sports in our country at the present stage. The article also reflects opinions and considerations on the development of specialists' thinking style.*

***Keywords:** thinking style, physical education and sport, continuity, creativity, tactical and technical proficiency, goal orientation.*

Mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sport soxasini rivojlantirishda ushbu soxa mutaxassislarining ukuv jarayonlarini takomillashtirish, mashg‘ulot yuklamalarini optimallashtirish, jismoniy sifatlarini oshirish masalalari muhim ahamiyat kasb etilmoqda. “Jismoniy tarbiya va sport soxasida xalqaro standartlarga muvofiq kompleks bilimlarga ega malakali kadrlar tayyorlash sifatini yaxshilash, sportda ilm-fanni jadal rivojlantirish, yuqori malakali raqobatbardosh trener-uqituvchilar, mutaxassislar xamda ilmiy xodimlarni tayyorlash jarayonlarini yanada takomillashtirishga qaratilgan keng kulamli ishlar amalga oshirilmoqda. Mazkur isloxotlarda xar tomonlama keng dunyoqarashga ega, tafakkur tarzi rivojlangan, nazariy bilimlarini amaliyotda qullay oladigan mutaxassislarni

“Xotin-qizlar ilmda: tiklanish, yuksalish va taraqqiyot sari qadamlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materillari to‘plami. NamDPI – 2026-yil, 11-fevral

tayyorlash asosiy masalalardan biri bulib qolmoqda. Bunda bulajak jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarining taktik fikrlash qobiliyatini tezkorlik jismoniy sifatiga moslashtirish, amaliy mashg‘ulot va musobaqa jarayonida taktik xarakat usullarini ratsional uzgartirish malakasini oshirishga qaratilgan uslubni ishlab chiqish, kreativlik kompetensiyalarini rivojlantirishga yunaltilgan uslublardan foydalanishga doir tadqiqot ishlari muxim xisoblanadi.

Ijtimoiy hayotimizdagi munosabatlarning vaqt nuqtai nazaridan o‘zgarib borishi jamiyat a‘zolarining tafakkur tarziga o‘z ta‘sirini o‘tkazmoqda. Bu jarayon uzluksiz davom etib, o‘zining rivojlanish yo‘lida yangi qirralarini namoyon qilayotgani ayni paytdagi insonlar tafakkur tarzida aks etmoqda. Ushbu o‘zgarishlar XXI asrda insoniyatning yangicha qarash va e‘tiqodga asoslanib faoliyatini tashkil qilishini yuzaga chiqardi. Tafakkur tarzi - ma‘lum ijtimoiy muhitda shakllangan, turli tafakkur uslublaridan kelib chiqadigan, qadriyatli mo‘ljallarni o‘zida jamlagan insonning faoliyat yuritish tarzidir. Unda o‘ziga xos bo‘lgan anglash, tushunish, tushuntirish, taxlil qilish kabi amaliy jarayonlar natijasidagi faoliyat namoyon bo‘ladi. Zamonaviy adabiyotlarda tafakkur tarzi ilmiy bilish tarzi, qarashlar majmui, dunyoqarash turi kabi talqinlar bilan ifodalanmoqda. Bu kabi talqin va ifodalar tafakkur tarzining tub mohiyatiga yetishimiz uchun kamlik qiladi. Tafakkur tarzi keng qamrovli tushuncha bo‘lib, uni ilmiy jihatdan etimologik va gnoseologik, sotsiologik jihatdan ijtimoiy va empirik yondashuvlar bilan tahlil qilish maqsadga muvofiq. Tafakkur tarzi ilmiy yondashuvga ko‘ra insonlarning voqelikni idrok etishi va unga bo‘lgan ratsional hamda irratsional munosabatidir.

Tafakkur tarzini anglashda tafakkurning mohiyatini bilish kerak. Manbalarda tafakkur tushunchasiga shunday ta‘rif beriladi: “tafakkur - (arab. - fikrlash, aqliy bilish) - inson ma‘naviy olamining tarkibiy qismi, olamdagi narsa va hodisalarning umumiy, muhim xususiyatlarini aniqlaydigan, ular o‘rtasidagi ichki, zaruriy aloqalar, ya‘ni qonuniy bog‘lanishlarni aks etadigan bilishning ratsional bosqichi”dir. Bugungi kunning eng muhim vazifasi ham - ongu tafakkurimizni zamonning o‘zi talab qilayotgan demokratik taraqqiyot tamoyillari va qadriyatlari bilan boyitib, uni yangi bosqichga ko‘tarishdi. “Tafakkur tarzi va uni shakllantiradigan ijtimoiy madaniy muhitning sotsiologik tadqiqoti o‘ta muhim ma‘no kasb etadi”.

O‘z-o‘zidan jismoniy mashqlar ma‘lum qonuniyatlar asosida bajarilishini inobatga olsak, bu jarayonda jismoniy tarbiya va sport mutaxassisining aql tafakkuri ham namoyon bo‘ladi. Jismoniy tarbiya va sport mutaxassislari bu “tanlagan sport turi yoki sport turlari bilan muntazam shug‘ullanadigan, doimo o‘zining sport mahoratini oshirib boradigan va sport tadbirlarida qatnashadigan jismoniy shaxs”dir. Bu mutaxassislarning tafakkur tarzini tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash va yechim sifatida ularga yangicha zamonaviy yondashuvlarni taklif qilish hamda shu asosda ushbu mutaxassislarning tafakkur tarzini rivojlantirish usullarini yanada takomillashtirish dolzarb masaladir. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasining buyuk vakili P.F.Lesgaftning fikricha “Kishining aqliy rivojlanishi bilan jismoniy rivojlanishi o‘rtasida mustahkam aloqa mavjud”. Aslida ham inson tafakkuri rivoji uchun jismoniy kamolot kerak. Ma‘rifatparvar Abdulla Avloniyning quyidagi fikri yuqoridagi fikrning tasdig‘idir: “Badanning salomat va quvvatli bo‘lmog‘i insonga eng kerakli narsadur.

Chunki o‘qumoq, o‘qutmoq, o‘rganmoq va o‘rgatmoq uchun insonga kuchlik, kasalsiz jasad lozimdur. Sog‘badanga ega bo‘lmagan insonlar amallarinda, ishlarinda, ibodatlarinda kamchilik qilurlar”. J.K.Xolodov, B.C.Kuznesovlar bo‘lajak jismoniy tarbiya va sport mutaxassislariida jismoniy

“Xotin-qizlar ilmda: tiklanish, yuksalish va taraqqiyot sari qadamlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materillari to‘plami. NamDPI – 2026-yil, 11-fevral

sifatlar va tafakkur rivojlanishining aloqadorligini, jismoniy tarbiyaning o‘ziga xos xususiyatlari, uning mazmuni va jarayonli asoslaridan kelib chiqib asoslaydi. Ya’ni, “aqliy va jismoniy tarbiya o‘rtasida ikki tomonlama munosabatlar mavjud. Bir tomondan, jismoniy tarbiya tafakkur rivoji uchun yaxshi sharoit yaratadi va uning rivojlanishga yordam beradi; boshqa tomondan, tafakkur rivoji jismoniy tarbiya samaradorligini oshirib, sportchilarning hal qilinayotgan vazifalar mohiyatini tushunishlari va ularning yechimini ijodiy izlashlari uchun imkoniyatni shakllantiradi”. Yu.D.Jeleznyak jismoniy va tafakkur faoliyatini takomillashtirishni jismoniy tarbiyaning muhim elementi deb hisoblaydi. L.P.Matveevning fikriga ko‘ra, “jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarini tayyorlashda ularning aqliy tayyorgarligi” muhim rol o‘ynaydi.

Chunki, sport faoliyatining mohiyatini, bevosita u bilan bog‘liq hodisa va jarayonlarni tafakkur rivojisiz tushunish qiyin. Oqibatda esa, yuqori sport natijalariga erishish mumkin emas. Sport mutaxassislarining tafakkur tarzini Yu.F.Kuramshina mustaqil, ijodiy va unumli fikrlash qobiliyati orqali yuzaga chiqadigan faoliyat deb tushuntiradi. Bu yerda shuni anglaymizki, ijodiy tafakkurga tayanib, kuchli fikrlash operatsiyalarini o‘tkazib xosil qilingan jismoniy faoliyat sport mutaxassisining haqiqiy tafakkur tarzini tashkil etadi. Tafakkur tarzi va uning xususiyatlarini o‘rgangan ingliz olimi R.Sterenberq o‘zining ilmiy izlanishlarida tafakkur tarziga “inson tomonidan o‘zini ruhiy boshqarish jarayoni” sifatida baho bergan.

Bizningcha, tafakkur tarzi insonning umumiy faoliyatini tashkil qilish va uni boshqarish jarayonidir. Bu jihatdan tafakkur tarzi individuallik xususiyatlarini namoyon qiladi. R.S. Salomov bugungi kunda sportchining ham jismoniy, ham aqlan rivojlanishida texnik, taktik, aqliy, funksional jihatdan tayyorlangan bo‘lishni talab qiladi deb ta’kidlaydi. A.Abdullaev, Sh.X.Xonkeldievlar fikriga ko‘ra, shug‘ullanuvchilar jismoniy mashqlarni ongli ravishda tushunib bajarsalar yoki ular sport mashg‘ulotlariga qiziqib, tashabbus ko‘rsatib ijodiy yondashsalar, organizmda harakat malakalarini to‘g‘ri shakllanishi, funksional qobiliyatlarini rivojlanishi uchun umumiy maxsus bilimlarga tayanishlari lozim bo‘lishini aytib o‘tadi.. F.A. Kerimovning tahliliga ko‘ra, bellashuvlar va musobaqalarda yuzaga kelgan muayyan vaziyatlarda raqib xususiyatlarini hisobga olgan holda texnik iroda va jismoniy imkoniyatlardan mohirona foydalanishni - sport kurashi taktikasi deb hisoblaydi. Ushbu muallifning fikrida sportchining aqliy va jismoniy imkoniyatlarini amalda kompleks qo‘llashga e’tibor qaratilgan bo‘lib, bunda sport mutaxassisining tafakkur tarzini qanday bo‘lishi kerakligini anglaymiz. Bo‘lajak jismoniy tarbiya va sport mutaxassisining tafakkur tarzida barcha sport turlarida muhim bo‘lgan va shu bilan birga sportdagi ixtisoslashuvining o‘ziga xos jihatlariga qarab turli darajada namoyon bo‘ladigan ayrim komponentlar mavjud.

Bular: - sport mashg‘ulotlari paytida yuzaga keladigan muammolarni hal qilish qonunlarini bilish;

- mashg‘ulotlar jarayonida kuzatishlar va tegishli harakatlarni amalga oshirish natijasida olingan maxsus bilimlarni tezkor qayta ishlash;

- musobaqa paytida turli axborotlarni eslab qolish, yodda saqlash va kerakli holatda ishlata olish;

- qiyin vaziyatlarda tafakkur jarayonlari oqimining tezligi va moslashuvchanligi, tafakkurning mustaqilligi, aqlning kengligi hamda chuqurligi, fikrning izchilligiga tayanib faoliyatni tashkil etish;

- kutilayotgan hodisalarni oldindan sezish bilan harakat qilish va tezkor qaror qabul qilish.

“Xotin-qizlar ilmda: tiklanish, yuksalish va taraqqiyot sari qadamlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materillari to‘plami. NamDPI – 2026-yil, 11-fevral

Jismoniy tarbiya va sport mutaxassisi ko‘p qirrali mutaxassisdir. Uning bajaradigan vazifalari ko‘p. Jismoniy tarbiya va sport mutaxassisi “mashg‘ulotlarni rejalashtirish, uni tashkil qilish hamda o‘tkazish, o‘quvchilar jismoniy tayyorgarliklarini tekshirish, ularni sport va sog‘lomlashtiruvchi ishlarga jalb qilish” kabi vazifalarni bajarish protsessida o‘zining imkoniyatlarini namoyish etadi. Mana shu vazifalarni oqilona bajarish paytida bir vaqtning o‘zida kuzatuvchilarning tafakkur tarziga ham ta‘sir o‘tkazadi. Endi jismoniy tarbiya va sport sohasidagi mutaxassislarning tafakkur tarzidagi tamoyillarni keltirib o‘tamiz:

- vorisiylik;
- ijodkorlik;
- taktik va texnikaviylik;
- maqsadga yo‘nalganlik;
- moslashuvchanlik;
- namunaviylik.

Sport mutaxassisining shaxsiy namuna ko‘rsatishi orqali tafakkur tarzining vorisiylik tamoyili paydo bo‘ladi. Shu orqali “Ustoz-shogird” an‘anasiga asoslangan tafakkur tarzi xosil bo‘ladi. Murabbiy deb yozadi R.S.Salomov “...sportchining harakat a‘zolari faoliyatini shakllantirishga jismoniy sifatlarini tarbiyalashga qaratilgan mashq jarayonini amalga oshiradi, mashg‘ulot usuli yordamida sportchini tartibli ravishda musobaqalarga tayyorlash masalasini va sportchi faoliyatining rivojlanishini boshqarishda pedagogik jarayonini ifodalovchi moslovchi masalalarni hal qiladi”. Ushbu fikrdan anglashiladiki, jismoniy tarbiya va sport mutaxassisining tafakkur tarzi ustoz yoki murabbiy tomonidan shakllantirilib boriladi. “Ustoz-shogird” an‘anasi davomiyligida bo‘lajak jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarida qadriyatlarga asoslangan tafakkur tarzi shakllanib, takomillashadi. Bugungi globallashuv davrida bunday tafakkur tarzini saqlab qolish muhim ahamiyatga egadir. Chunki, globallashuv jarayonining tezlashishi natijasida insoniyat ongi va tafakkurida keskin o‘zgarishlar yuz berib, milliy chegaralar yuvilib, millatlar va xalqlar orasida yangicha munosabatlar avj olayotgan davrda milliy o‘zlikni saqlab qolish va milliy tafakkur tarzimizni har tomonlama rivojlantirish dolzarb masaladir.

Xulosa. Biz tafakkur tarzi va uning mazmun-mohiyatini ko‘rib chiqish jarayonida quyidagi xulosalarga keldik: jismoniy tarbiya tafakkur rivoji uchun sharoit yaratadi va uning rivojlanishga yordam beradi, boshqa tomondan, tafakkur rivoji jismoniy tarbiya samaradorligini oshirib, bo‘lajak sportchilarning hal qilinayotgan vazifalar mohiyatini tushunishlari hamda ularning yechimini ijodiy izlashlari uchun imkoniyatni shakllantiradi, sport mutaxassislarining tafakkur tarzi mustaqil, ijodiy va unumli fikrlash qobiliyati orqali yuzaga chiqadigan faoliyatdir. Bu shuni anglatadiki, ijodiy tafakkurga tayanib, kuchli fikrlash operatsiyalarini o‘tkazib xosil qilingan jismoniy faoliyat sport mutaxassisining haqiqiy tafakkur tarzini tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Akbarov A., Musaev B. Sport metrologiyasi. Darslik. T:Tafakkur qanoti, 2014.-423 b.
2. Xudayberdieva N.A. Jismoniy tarbiya va sport sohasida pedagog kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish: (PhD)...diss.avtoref. Chirchiq:O‘zDJTSU, 2020.-50 b.

“Xotin-qizlar ilmda: tiklanish, yuksalish va taraqqiyot sari qadamlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materillari to‘plami. NamDPI – 2026-yil, 11-fevral

3. Пухаева Е.Г. Педагогическое проектирование процесса подготовки студентов университета будущих специалистов в области физической культуры и спорта. Автореф.дис.. канд. пед. наук.- Владикавказ: 2005. - 24 с.

4. Shopulatov A.N. Jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarida ma’naviy qadriyatlarni shakllantirish yo‘llari. Monografiya. T.:Lesson Press nashriyoti, 2020. - 130 b.